

KRISTALL VA AMORF YARIMO‘TKAZGICHLARNING ELEKTROFIZIK VA STRUKTURAVIY XOSSALARI

To‘rayev E. Yu, Ochilova Z. J

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592906>

Annotatsiya. Ushbu ishda kristall va amorf yarimo,,tkazgichlar xossalari, kristall yarimo,,tkazgichlar, amorf yarimo,,tkazgichlar, kristall va amorf yarimo,,tkazgichlarning elektrofizik va strukturaviy xossalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Amorf holat, kristall panjara, kristallanish, metall shishalar, yarimo‘tkazgich, energiya, qaytar jarayon, atom, kristall, zaryad, harakat, kuchlanish.

Kristall va amorf yarimo‘tkazgichlar xossalari. Yunoncha amorphos- so,,zi bizningcha shaklsiz degan ma‘noni anglatadi. Tabiatda amorf qattiq jismlar kristall holatidagi jismlardan kamroq tarqalgan.

Ko,,plab menirallar va qimmatbaho toshlarning kristallarini bir necha ming yil oldin o,,rganishgan va tasvirlashgan. O,,rta asrlarning oxirida kelib "kristall" so,,zi umumiy ma‘noda qo,,llanila boshlandi.

Kristallarning geometrik jihatdan to,,g,,ri tashqi shakli, tabiiy va laboratoriya sharoitida rivojlanib, XVII asrda olimlarni kristallar bir xil strukturaviy elementning, ta‘bir joiz bo,,lsa, g,,ishtning fazoda muntazam takrorlanishi natijasida hosil bo,,ladi, degan fikrga kelishdi. Kristall ideal sharoitda o,,ssa, uning shakli butun o,,sishi davomida o,,zgarishsiz qoladi, o,,zgarishsiz qolgan kristallga doimiy ravishda qismlar (g,,isht) qo,,shilib boradi. Biz bunday elementlar atomlar yoki atomlarning guruhlari ekanligini bilamiz. Kristallar atom qatorlaridan iborat bo,,lib, vaqti-vaqti bilan fazoda takrorlanib, kristall panjara hosil qiladi.

Amorf holat- moddaning izotrop xossali bo,,ladigan va suyulish nuqtasi (tayinli temperaturasi) bo,,lmagan qattiq holati. Temperatura oshganda amorf modda asta-asta suyuq holatga o,,tadi. Bu xususiyatlarning sababi amorf holatdagi moddada amorf joylanishda kristallarga xos qat‘iy davriylik (tartib) bo,,lganligidir. Shu bilan bir vaqtda qo,,shni zarralar joylashishida muayyan moslashuv (yaqin tartib) mavjud. Masofa ortishi bilan bu moslashuv yo,,qola boshlaydi va bir necha atomlararo masofada yo,,qoladi.

Past temperaturalarda kristall holatli, termodinamik jihatdan barqaror bo,,ladi. Biroq kristallanish jarayoni mazkur temperaturalarda juda ko,,p vaqtga cho,,zilishi mumkin. Shuning uchun kristall holati amalda ro,,yobga chiqmaydi. Suyulmani tez sovutganda amorf holat hosil bo,,ladi. Masalan, kvarsni avval suyultiriladi, so,,ng uni sovitib amorf kvars shisha olinadi. Darvoqe, shisha holatdan suyulmaga va suyulmadan shisha holatga o,,tish qaytar jarayon bo,,lib, u faqat shu turdagi moddalarga xosdir. Shisha hosil bo,,lish jarayoni muayyan temperatura oralig‘ida yuz beradi. Moddaning shisha holatidan kristall holatga o,,tish birinchi jins fazaviy o,,tish bo,,ladi. Ko,,p sodda moddalar (S, Se, As, P), oksidlar (S₂, O₃, SiO₂, FeO₂ va boshqalar), suvli eritmalar (H₂SO₄, H₃PO₄, HCl) ba‘zi elementlar (Ge, As, P) xalkogenidlari, ba‘zi galogenidlar va karbonatlar suvli eritmaları shisha holatida bo,,lishi mumkin. Shisha holatidagi moddada atomlar va atomlar guruhlari orasida ustun ravishda kovamit bog‘lanish mavjud. Qo,,shni atomlar joylashishida tartib borligini differensial tadqiqot usullari aniqlab beradi.

Shisha holatidagi moddalar izotrop, moʻrt, yorilgan sirtida chuqur hosil boʻladi. Bunday moddalarda qoʻshaloq nur sinishi kuzatiladi lyuminetsenitsiya amalda kuchsiz boʻladi ularning koʻpi asliga diametrik boʻlib, siyrak yer elementi oksidlari qoʻshilganda ular paramagnitga aylanadi, elektr xossalari boʻyicha dielektrik, ammo ayrimlari yarimoʻtkazgich va metall xossalarga ega boʻladi.

Metall shishalar metallar suyulmalarini juda tez sovitganda (sovitish tezligi $v \leq 10^6 \text{ grad/sek}$ hosil boʻladi. Metall shishalar tarkibi: 10% oʻtma metallar (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zr, Pr va boshqalar) yoki oddiy metallar va 20% koʻp valentli metallmaslar.

Kristall yarimoʻtkazgichlar. Kristall- qattiq modda, unda atom va molekular joylashishida uch oʻlchamli davriy takrorlash qatnashadi yoki boshqacha qilib aytganda kristallni tashkil qiluvchi zarralar – qonuniy oʻlchamli obrazda joylashib, kristall panjarani tashkil qiladi.

Kristall strukturasi ega boʻlmagan yarimoʻtkazgich metallar alohida xususiyatlarga ega. Ularni oʻrganishdan oldin kristall strukturali materiallarning baʼzi xususiyatlariga toʻxtab oʻtishimiz.

Kristall moddaning erish protsessida elementar yacheykalar ζ – kichik kenglikdagi tartibda deformatsiyalanadi – yacheyka qirralari va ular orasidagi burchaklar bir qancha oʻzgaradi. Bunday kichik buzilishlarning jamlanishi natijasida atomlar joylashishining uzoq

$\frac{a}{\zeta}$ tartibi (ζ) masofalarda yoʻqoladi. (a – panjara doimiysi).

Elementar yacheykalar esa bir-biriga bogʻliq ravishda hosil boʻlgan burchaklarga buriladi.

Kristallardagidan farqli ravishda suyuqliklarda va shishada faqat yaqin tartib saqlanib qoladi. [3]

Bir nechta suyuqliklarning aralashmalarini sovitish natijasida shisha koʻrinishli holatga oʻtadi va shuning uchun shisha holda suyuqlikda tuzilishining oʻxshashliklarini koʻrish mumkin.

Ayrim holda bu oʻxshashlik rentgenostrukturali tekshirishlar orqali tasdiqlangan. Shisha va aralashmalarning difraktogrammalarida diffuzin halqa deyarli bir xil holatlarda kuzatiladi.

Shishaning suyuqlikdan farqi shundaki, oxirgi issiqlik harakati atomlar konfiguratsiyasini uzluksiz oʻzgartiradi. Shunda shisha "suyuqlik fotografiyasi" hisoblanadi.

Shishada bir nechta oniy konfiguratsiyalari farqlangan. Gamma shishaga birinchi aniqlikni beradi. Shisha koʻrinishli holatdagi moddalar kristallizatsiya markazlar oʻsishining tezligi nolga teng boʻlgan temperaturada sovitilgan suyuqlik hisoblanadi. Ammo shuni eʼtiborga olish kerakki, hozirgi vaqtda shisha koʻrinishli holat nazariyasi ishlab chiqilmagan va "shisha" umumiy tushunchasi yoʻq bu shishaning oqimidagi kabi bir qancha qiyin protseslar bilan bogʻliq.

Shuni eʼtiborga olish kerakki, shisha koʻrinishli holat kriteriyalari haqida kelishuvlikka erishilmagan.

Koʻpgina tekshiruvlar quyidagi kriteriyalar xizmat qildi deb hisoblaydilar:

Debegrammalarda liniyalarning yoʻqligi va boʻlmasligi, rakovestik darz, shleflarni metall mikroskopda qaraganimizda bir fazaligi koʻrinadi.

Lekin Avtor hisoblaydiki, bu belgilar kerakli, ammo shisha koʻrinishli holat identifikatsiyasi uchun yetarli emas. Koʻrsatilgan metodlar mikroulanishni olishda sezilarli emas. Shisha koʻrinishli holatning kriteriyasi sifatida infraqizil oblastlaridagi shaffoflik taklif qilinadi.

Tuzilishning ikki modeli oldinga surilgan:

1. A. A. Lebedovning shisha-kristall nazariyasi
2. Zaxarcheniyaning uzluksiz turlar nazariyasi

Zaxarcheniyaning aytishicha, shishaning strukturasi mos keluvchi kristall strukturasi o'xshash,

Markaziy atom atrofida yaqin qo'shnilari nisbatan tartibga solingan. Shunda yacheykalarining tasodifiy deformatsiyalarning yig'indisi kabi ko'pgina chiqib ketgan atomlarning o'zboshimcha joylashishiga olib keladi.

Zaxarcheniyaning nazariyasi eksperimental tasdiqni Uorinning o'z xodimlari bilan qilgan ishlarida topdi. Ular rentgen nurlarining difraksiyasi metodi bilan oddiy shishalar strukturasi aniqladilar.

Shunday qilib, shisha ko'rinishli SiO_2 (kremniy ikki oksidi kristali kabi) tepalari bilan bog'langan SiO_4 tetraedrlarini o'z ichiga oladi, ammo birlashgan tetraedrlarning nisbiy orientatsiyasi o'zgaradi (kristall SiO_2 dan farqli ravishda).

Xalkogenidli shishalar uchun analogik E. A. Poray-Koshist va A. A. Vaypolinlar tomonidan olib borilgan.

A.A. Lebedovlar shishada atomlarning tartiblangan holati kichik oblastlar kristallar qatnashadi, ular bir-biridan amorf fazalari orqali ajratiladi deb ta'kidlaydi.

Kristallarga qo'pol chegarali ideal mikrokristall deb qaray olmaymiz: ular markaziy qismda ko'proq tartiblangan va perefirada amorf vazifalari orqali ajratiladi deb ta'kidlaydi.

Kristallidlar bir necha hodisalarda aniq namoyon bo'lishi mumkin, boshqa hodisalarda esa struktura bir jinsli turga yaqinlashadi. Ko'rib o'tganimizday, temperatura oshishi bilan kristallidlar yo'qoladi va suyuqlik chegarada Zaxariani tipidagi strukturalarni egallaydi, garchi suyuqliklarda harakatchan, hamma vaqt hosil bo'ladigan va yo'qoladigan kristallidlar bo'ladi.

O'tkazgich va yarim o'tkazgichlar o'zlarining elektr o'tkazuvchanligi bo'yicha bir-biriga qarama-qarshi hisoblanadi. O'tkazgichlar o'tkazuvchanligi temperaturaga teskari proporsional bo'lsa, yarim o'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligi temperaturaga to'g'ri proporsionaldir.

Yarim o'tkazgichlarni suyuq holatga o'tkazganda ikki xil hodisa yuz berishi mumkin.

1. Yarim o'tkazgichni suyultirilganda metall o'tkazuvchanlikka o'tadi.
2. Yarim o'tkazgichni suyultirilganda yarim o'tkazgich saqlanadi.

Yarim o'tkazgichli kremniy va germaniy suyultirilganda ularning elektr o'tkazuvchanligi ancha oshadi. Lekin sekin holdagi elektr o'tkazuvchanligi temperatura oshishi bilan kamayadi. Bu esa o'z navbatida yarim o'tkazgich bo'lgan kremniy va germaniy elementlari suyuq holda o'tkazilganda ular metall o'tkazuvchanlikka o'tib qoladi. Yarim o'tkazgich Zn_2Te_3 va Ga_2Te_3 kristallarni suyuq holda o'tkazganda ham elektr o'tkazuvchanlik temperatura oshishi bilan oshib boradi. Bundan ko'rindiki Zn_2Te_3 va Ga_2Te_3 kristallni suyuq holda o'tkazilganda ham elektr o'tkazuvchanlik temperatura uning elektr o'tkazuvchanligi yarim o'tkazgich xususiyatiga ega ekanligi aniqlanadi. Suyuq moddalarning strukturaviy analiz qilish asosida "kristall-amorf" fazaviy o'tishning harakteri aniqlandi.

Suyuq metallarni suyuq holda "yarim o'tkazgichli metall" fazaviy o'tishlar (kremniy-germaniy) ning asosiy xususiyati shuki bu fazaviy o'tishda kremniygermaniy atomlarning kordinasion sonlari oshishi kuzatiladi.

Suyuq holda "yarim o.,tkazgich-yarim o.,tkazgich" fazaviy o.,tishlar (Zn_2Te_3 va Ga_2Te_3) natijasida ularning atomlari kordinasion sonlari o.,zgarishsiz qolishi ko.,rinadi.

Atomlarning elektronlari energetik sathlardan tarkib topgan energetik zonalar quyidagicha bo.,lishi mumkin.

1. To.,la to.,ldirilgan zonalar.
2. Chala to.,ldirilgan zonalar.
3. Butunlay bo.,sh zonalar.

To.,la to.,ldirilgan zonadagi har bir energetik sathdagi spinlari qarama-qarshi yo.,nalgan ikkita elektron mavjud bo.,lib, ular o.,zaro qarama-qarshi yo.,nalishda harakat qiladi va ular elektr o.,tkazuvchanlikda qatnashmaydi. Chunki buning uchun ularning juftlarini ajratish, yuqori energetik holatga o.,tkazish va eng muhimi elektronlar yo.,nalishini elektr maydonga mos ravishda burish, ya'ni ularning yo.,nalgan, tartibli harakatini vujudga keltirish kerak. Ammo to.,la to.,ldirilgan zonada bo.,sh sathlari yo.,q. Elektr maydon ta'sir qilganda ham elektronlar ikkitadan o.,z sathlarida qarama-qarshi harakat qilishda davom etadi. Shuning uchun ular tok tashishda qatnasha olmaydi. Bunday zona valent zona deyiladi.

Agar zona chala to.,ldirilgan bo.,lsa, uni o.,tkazuvchanlik zonasi deyiladi. Bunday zona elektronlari tok tashishda qatnashadi. Ular erkin elektronlar deyiladi.

Mazkur zonaning yuqori qismida bo.,sh sathlar bor. Pastki sathda juft-juft bo.,lib joylashgan elektronlar elektr maydoni ta'sirida tezlatib, yuqoridagi bo.,sh sathlarga ko.,tariladi, tezliklari yo.,nalishi elektr maydonga mos buriladi. Natijada zonadagi elektronlarning yo.,nalgan harakati, ya'ni o.,tkazuvchanlik hosil bo.,ladi.

Absolyut nol temperaturada ($T = 0$ K) o.,tkazuvchanlik zonasidagi barcha elektronlar valent zonaga qaytib tushadi va o.,tkazuvchanlik zonasi to.,liq bo.,sh bo.,ladi. Temperatura oshsa ($T > 0$ K) valent zonadagi elektronlarning bir qismi (ΔE) taqiqlangan zonaning energetik to.,sig.,ini yengib, yuqoriga o.,tkazuvchanlik zonasiga o.,tadi. Buni tasavvur qilish uchun suyuqlik molekularining bug., molekulariga aylanishiga o.,xshatish mumkin.

E_d - donor sath energiyasi

E_a - akseptor sath energiyasi bo.,lib, bu sathlarda elektronlar va kovaklar joylashgan. Tashqi ta'sir (energiya, maydon, temperatura) ostida donor sathdagi elektronlar E_c – o.,tkazuvchanlik sohasiga o.,tib, erkin elektronga aylanishi va tok tashishda qatnashishi mumkin. Shuningdek E_a –akseptor sathdagi musbat teshikchalar, ya'ni kovaklar tashqi ta'sir ostida valent sohaga o.,tishi va o.,tkazuvchanlikda qatnashishi mumkin.

Amorf qattiq jismlar elektrik xossalariga ko.,ra ko.,proq yarim o.,tkazgichlar guruppasiga mansubdir. O.,tkazgich xossasiga ega amorf qattiq jismlar ham tokni unchalik yaxshi o.,tkazmaydi.

Amorf qattiq jismlarda elektr o.,tkazuvchanlik boshqa qattiq jismlar singari temperaturaga bog.,liq bo.,ladi va quyidagicha qonuniyat bilan o.,zgaradi.

Amorf qattiq jismlar o.,zlarining magnit xossalariga ko.,ra ko.,proq diomagnitlar guruhiga kiradi. Ularga atomlarning magnit momentlarining yig.,indisi nolga teng bo.,ladi. $\sum_{n=1}^{\infty} H_{n=0}$

Shu sababli bunday moddalar tashqi magnit maydoniga kiritilsa, ular tashqi maydonni susaytiradi.

Har qanday materialning elektrofizik xususiyatini o.,rganayotganda uni boshqa standart va aniq oldindan o.,lchab olingan namunalar bilan solishtirib ko.,rilamiz. Har qanday

materialning elektr o'tkazuvchanligini aniqlashda doimiy tokdan foydalanamiz. Qarshilikka teskari proporsional bo'lgan kattalikka elektr o'tkazuvchilik deyiladi va quyidagi formula orqali hisoblanadi.

$$R \approx \frac{1}{\sigma}$$

Kristallarda elektr o'tkazuvchanlikning qiymatiga qarab, ularni uch turga ajratamiz. Metallarda $\sigma = 10^{10} \div 10^8 \Omega^{-1} \cdot m^{-1}$, dielektrlarda $= 10^{-8} \div 10^{-12} \Omega^{-1} \cdot m^{-1}$, va yarimo'tkazgichlarda esa juda keng intervalda o'zgaradi, $= 10^{-9} \div 10^3 \Omega^{-1} \cdot m^{-1}$ ga teng va temperaturaga juda kuchli bog'liq bo'ladi.

Amorf yarimo'tkazgichlar. Amorf yarimo'tkazgichlar anchadan beri ma'lum Si, Ge, GaAs va boshqa yarimo'tkazgichlarning amorf pardalar (qatlamlari) ko'p yil ilgari sintez qilingan va katta amaliy qo'llanishga ega bo'lmadi. O'sha moddalarning kristallariga qaraganda, amorf holdagi moddalar taqiqlangan zonada katta zichlikdagi mahalliy holatlarga ega. Bu mahalliy holatlar mazkur yarimo'tkazgichlarda uzoq tartibning yo'qligidan hamda mikrokvaklar turidagi ko'p nuqsonlarning borligidan kelib chiqadi. Ular xona temperaturasida pardalar elektr o'tkazuvchanlikka asosiy hissa qo'shadilar. Mahalliy holatlar bo'ylab elektr o'tkazuvchanlikning asosiy mexanizmi termik faollanadigan – sakrama o'tkazuvchanlik bo'lib unda qatnashuvchi zaryad tashuvchilar juda past harakatchanlikka ega: elektronlar uchun u $0,01-0,1 \text{ sm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$, kovaklar uchun esa yana ham kichik. Mahalliy holatlar zichligi katta ($\geq 10^{20} \text{ sm}^{-3}$), ular rekombinatsion markazlar bo'lganligi uchun bunday yarimo'tkazgichlarda zaryad tashuvchilar yashash vaqti juda kichik. Bunday amorf pardalar elektr o'tkazuvchanligini boshqarish amalda mumkin emas. Fermi sathi ularning taqiqlangan zonasi o'rtasida joylashgan va pardalar juda kata solishtirma qarshilikka ega ($10^8-10^{10} \text{ Om} \cdot \text{sm}$). $\alpha\text{-Si:H}$ amorf yarimo'tkazgichlar arzon, ularni olish texnologiyasi nisbatan sodda: qalinligi bo'yicha bir jins yupqa pardalarni past temperaturalarda, kata yuzali turli va arzon tagliklarda o'stirish mumkin. $\alpha\text{-Si:H}$ pardalar o'stirishning eng tarqalgan usuli biqsima razryadning yuqori chastotali plazmasida monoslanni parchalashdir. Kremniy manbai sifatida yo toza SiH_4 monosilan, yoki SiH_4 ning argon bilan 10% li aralashmasi ishlatiladi. Jarayonni ishchi reaktorda past bosimda ($1 \div 100 \text{ Pa}$) o'tkaziladi. Asosiy tagliklar zanglamaydigan po'lat va kvarts shishadan yasalgan plastinalar va tasmalar shaklida bo'ladi. Qatlamlar o'sishi tezligi odatda $1,5 \text{ nm} \cdot \text{s}^{-1}$, lekin u gazsimon fazadagi SiH_4 miqdori oshgan sayin oshib boradi.

p-i-n tuzilmalar asosidagi quyosh batareyalarida turli amorf yarimo'tkazgichning (getero) birlashmalari qo'llanishi muhim natijalar berdi.

Masalan, p-sohani hosil qilish uchun bor (B) bilan legirlangan $\alpha\text{-SiC}$ pardalaridan foydalanildi ($\alpha\text{-SiC}$ ning taqiqlangan zona kengligi $\alpha\text{-Si}$ nikidan katta). Bu keng zonali deraza p-qatlamda yorug'lik yutilishini juda kamaytiradi va salt yurish kuchlanishini ko'tarish imkonini beradi. Bunday keng zonali derazasi bor quyosh batareyalar FIK 8,5-10,5% ga yetdi va undan ko'proq bo'lishi kutiladi. Nazariy hisoblar bu batareyalar FIK 18-19% bo'lishini ko'rsatmoqda.

Quyosh batareyalari yetarlicha ko'p miqdorda ishlab chiqarilmoqda. Bu batareyalardan kam energiya talab qilinadigan (qo'l soatlari, mikrokalulyatorlar, bolalar o'yinchoqlar va h.k.) eng ko'p foydalanilmoqda. Ammo yuqori energiya talab qiladigan qurilmalarda quyosh batareyalaridan foydalanish sohasida uzluksiz ish olib borilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Teshaboyev A., Zaynobiddinov S., Ermatov Sh., “Qattiq jismlar fizikasi”, Toshkent, 2001.
2. Zaynobiddinov S., Teshaboyev A., “Yarim oʻtkazgichlar fizikasi”, Toshkent, 1999.
3. Toʻrayev E. Yu., Qodirova N. T. “Suyuq va amorf yarim oʻtkazgichlar”, Termiz, 2002.
4. Тўраев.Э.Ю., Серегин П.П. “Применение эффекта Мессбауэра в физике аморфных полупроводников”, Ташкент, Фан. 1989.
5. Тўраев Э. Ю. Серегин П. П. “Введение в физику полупроводников”, Ташкент, 1989.
6. Тоʻrayev E. Yu., Jurayev Sh. X., Xaydarov R. A. “Qattiq jismlar fizikasidan laboratoriya ishlari. Termiz. 2004.
7. Teshaboyev A., Zaynabiddinov S., Musayev E., “Yarim oʻtkazgichli asboblar”.
8. Toshkent, Oʻqituvchi, 2006.